

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

*Гаджизаде Махмуд Эльшан оглы,
диссертант, Научно-Исследовательский Институт
Экономических Реформ,
Министерство экономики и промышленности Азербайджана
Заведующий сектором развития предпринимательств,
Государственный Фонд Развития Информационных Технологий
Министерства Связи и Высоких Технологий Азербайджанской
Республики
Город Баку, Азербайджан hme912@gmail.com*

Резюме

В статье анализируются особенности формирования информационной экономики и стратегические цели ее развития, как новая экономическая система и тип производства оценивается его роль в становлении современного общества. Обосновывается, что информационная экономика формирует новые экономические отношения, его стремительное развитие и всестороннее распространение придает импульс глобализации и, тем самым, подвергает изменениям сегментальную систему мирового рынка. Указывается что, информационная экономика и в Азербайджане рассматривается как важнейшей стратегический фактор, а его развитие определяется приоритетным направлением. Исходя из этого, осуществляются государственные программы, реализуются структурные и институциональные реформы, совершенствуется и расширяется его производственная инфраструктура и нормативная база. Информационная экономика как основной сектор выдвигается на передний план и в концепции «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», которая нацелена на развитие страны в ближайшие 10 лет. Проведенным анализом обосновывается, что, как указано в концепции в возрастании ВВП в два раза до 2020 года за счет ненефтяного сектора роль информационно экономики будет одним из основополагающих.

Ключевые слова: информационная экономика, информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, экономика Азербайджана.

FEATURES OF FORMATION OF THE INFORMATION ECONOMY AND ITS PROSPECTS IN AZERBAIJAN

*Hajizadeh Elshan Makhmud oglu
candidate for a degree, Scientific Research Institute of Economic Reforms.
Ministry of Economy and Industry of Azerbaijan
Head of sector business development. State Fund for Development of
Information Technology Ministry of Communications and High Technologies
of the Azerbaijan Republic Baku, Azerbaijan*

Abstract

The article analyzes the peculiarities of the information economy and the development of its strategic objectives, it is estimated his role as a new economic system, and as a new type of production in the development of modern society. It is substantiated that the information economy is creating new economic relations, and its rapid development and spread gives impetus for globalization gives impetus and thereby it subject to change segmental system of the world market. It is shown that in Azerbaijan information economy is regarded as an important strategic factor and its development is determined as a priority. On this basis, implemented state programs, are carried out institutional reforms, are improving and expanding its industrial infrastructure and regulatory framework. Information economy and it comes to the fore, as the main sector in the

concept of development “Azerbaijan 2020: Look into the future” which is aimed at development of the country in the next 10 years. Of the analysis substantiates that, as indicated in the concept of increasing the GDP to double to 2020 by the non-oil sector, the role of information economy will be one of the fundamental.

Keywords: information economy, information society, information and communication technologies, the economy of Azerbaijan

1. Введение

Информационная экономика как новый способ производства стремительно проникает во все сферы жизни. Она как современная экономическая система развития общества формирует новые экономические отношения, дает толчок национальной и в том числе мировой экономике. Информационная экономика также, как важная научно-исследовательская сфера совершенствуется и развивается. Проведенные исследования показывают, что несмотря на молодость этой отрасли, в сфере информационной экономики были выполнены очень важные исследования и значительно расширена ее концептуальная база. Были получены значительные сдвиги и успехи и в практической области информационной экономики, а в некоторых странах она стала ведущей частью экономики.

В Азербайджанской Республике также ведутся существенные работы в области формирования информационной экономики. Информационные технологии в стране определены приоритетной сферой и исходя из этого, соответственно, в этом направлении реализованы многочисленные государственные программы и стратегии. В ближайшие 10 лет в концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» предусматривается увеличение ВВП в 2 раза, в котором основные цели будут связаны с развитием информационной экономики и сектором информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на все особенности качества в информационной экономике, некоторые теоретические и методологические проблемы остаются предметом дискуссии и требуют новых определенных уточнений и обоснований. С другой стороны, в разных государствах, особенно в странах, где информационная экономика получила приоритетность, остаются немало нерешенных стратегических задач, связанных с перспективами ее развития. В настоящее время результаты исследования научно-практических материалов показывают, что в условиях современных призывов глобализации, углубляющихся интеграционных процессов и улучшающихся рыночных отношений, отдельные и комплексные исследования о тенденциях развития информационной экономики в Азербайджане остаются в числе малоизучаемых задач. Здесь имеет актуальное значение определение ряда критериев, объективных условий, характерных черт, проведение анализа и оценки, обеспечивающих устойчивое развитие.

Исходя из этого, проведя теоретические и практические обобщения, в статье ставится цель - проведение анализа и оценки потенциальных возможностей развития информационной экономики в Азербайджане с точки зрения глобальных призывов, и в связи с этим, определение назначений социально-экономических качеств, которые возникнут.

2. Экономическая информация и новый способ производства с информационным ориентиром.

На современном этапе информация является одним из основных ресурсов движущей силы человеческого общества. Она существует независимо от нашего мышления, и отражается в нашем восприятии как результат взаимодействия в виде сигнала, стимула и чтения. Информация нематериальна, но она существует в любом материальном объекте и передается от одного объекта к другому процессом взаимного движения. Можно сказать, что процессы информатизации, происходящие в материальном мире, живой природе и в, целом, человеческом обществе изучаются во всех сферах науки [4, 5].

Крепкая связь экономической информации с процессами управления в коллективах и организациях характеризует ее отличительную особенность. Экономическая информация сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Ее значительная часть связана с общественным производством, и это воспринимается как информация производства.

Экономической информации присущи такие требования как точность, достоверность и оперативность. Точность информации обеспечивает однозначное восприятие всеми потребителями. Достоверность экономической информации является почвой для сохранения эффективности деятельности системы. А оперативность отражает актуальность информации в принятии решений в условиях перемен и необходимых вычислений. Анализ экономической информации выступает как важное условие также и в принятии решений в эффективном управлении [8, 10].

Таким образом, экономическая информация включает в себе совокупность данных, отражающих социально-экономические процессы и услуги в их управлении, а также оказываемые человеческим коллективам в производственных и непроизводственных сферах. Информационный ресурс и входящие в него знания и данные, как составная часть человеческого капитала лежит в его основе. Поэтому обосновывается превращение информации, в том числе и экономической информации вместе с человеческим капиталом в основной фактор информационного общества и, в целом, мировой экономики.

Современная экономика многосекторная. Сюда входят в отдельности традиционная

индустриальная экономика, постиндустриальная экономика, инновационная экономика, венчурный бизнес и другие кластеры и секторы. В целом, фундамент, обеспечивающий системную деятельность всех секторов экономики и государства является информационным сектором.

В экономике информация проявляется в наличие большого количества аспектов и некоторые из таких способов проявления можно разделить на указанные ниже: [7, 9]

- ❖ производство информации - процесс производства, иными словами это вид экономической деятельности;
- ❖ информация фактор производства - является фундаментальным ресурсом любой экономической системы;
- ❖ информация является объектом купли-продажи, то есть она и сама выступает в качестве товара;
- ❖ определенная часть информации - это потребляемое всеми членами общества общественное благосостояние;
- ❖ информация - это элемент рыночного механизма, которая наряду с ценой и полезностью влияет на определение оптимального и равновесного состояния экономической системы;
- ❖ в современных условиях информация становится одним из наиболее важных факторов в конкурентной борьбе;
- ❖ информация превращается в используемый для принятия решений и формирования общественного мнения резерв деловых и властных кругов.

Как видно, современная экономика начинает использовать наряду с трудом, капиталом и землей, также четвертый - релевантную информацию входящую в постоянно обновляемые теоретические знания и различные типы данных, в том числе и в практические навыки людей.

В настоящее время встречаются различные комментарии понятия "информационная экономика". Исходя из этих подходов определяется ее предмет, цели и задачи. В научной литературе, информационную экономику называют такой формой хозяйства, в котором производство, обработка, распределение и потребление информации считается преимущественным процессом по сравнению с материальным производством. Помимо этого, существуют такие подходы к информационной экономике, как часть экономики связанная с информацией, а также рассматривается как компьютерная индустрия.

Информационная экономика, как закономерная ступень общественного производства имеет свои технические, технологические и социально-культурные корни. Этот экономический метод формируется и характеризуется своеобразной логикой. Он также, в свою очередь, выступает базой для последующих этапов.

Информационная экономика имела важную роль в совершенствовании производственной мощи в период реструктурирования экономики развитых стран. Здесь основную функциональность выполняют информационные технологии, обеспечивающее быстрое получение информация в удобной и эффективной форме. Информация и информационные технологии, определяя темпы развития ВВП отражаются в скорости экономического развития и роста социальной сферы.

Информационная экономика объединяет своеобразные цели и задачи. Ее основные задачи получают назначения в макроуровне и микроуровне. На макроуровне эти задачи основываются на выбор направления развития хозяйства в рамках глобальных процессов. На микроуровне эти задачи определяются со стороны субъектов предпринимательства в форме создания алгоритмов хозяйствования, направленных на получение энергии хозяйства внешней среды и на трансформацию ее в форме работы и рабочих мест. Наряду с этим, информационная экономика имеет также и свои этапы развития. Этими этапами являются, проникновение информационных технологий в производство, массовое применение информационных технологий, производство информации, повышение продуктивности сферы информационных технологий в отличие от других сфер и переход в производство знаний.

Проводимый анализ, показывает, что в нынешнее время информационная экономика продвигаясь стремительными темпами роста и меняя систему сегментов мирового рынка приобретает глобальный характер. А это, безусловно, на современном этапе развития цивилизации формирует новый тип экономических отношений. Таким образом, информационная экономика как новый современный этап секторального раздела экономики выражает себя, как новый метод производства, основанный на информационных технологиях. Ее объективные условия получают мощь от экономического прогресса. На современном этапе этот новый метод производства с помощью информационных технологий расширяется и переходит в новую единую целостную форму общества.

3. Характерные и отличительные черты информационной экономики

Важное значение с научной точки зрения имеет характеристика становления, развития, характерных и отличительных черт информационной экономики. Прежде всего, это обусловлено тем, что информационная экономика является ядром современного информационного общества. Так как, ее прогресс не только влияет на экономику отдельных стран, а в целом на развитие мировой экономики.

Информационная экономика формировалась на базе индустриальной экономики, и по сравнению

с ней имеет принципиально отличительные черты. Некоторые исследователи называют информационную экономику новым направлением экономики, имеющим собственный фундамент; другие - конечной фазой индустриальной экономики, а третьи обуславливают ее как переходную экономику и как новое самостоятельное направление экономики XXI века. Несмотря на все это, информационная экономика, как новый тип экономики, стремительно проникая в нашу в жизнь охватывает все сферы производства.

Одной из важных особенностей отличающих информационную экономику от традиционной экономики, и в определенном смысле, главной особенностью является ее связанность с представлением информации как отдельного компонента затраты в себестоимости продукции. Также важным отличительным признаком является, что ее главный элемент информация выступает как фактор производства и как потребляемое общее благосостояние, а также как значимый элемент рыночного механизма в качестве отдельного вида экономической деятельности. Особо надо подчеркнуть, что информация как экономическая категория является важным ресурсом и запасом деловых и властных кругов, используемая для принятия решений и для формирования общественного мнения.

Являясь главным ресурсом информационной экономики, информация как результат и, как фактор производства во многом отличается своими уникальностями. Эти уникальности обуславливаются такими различными особенностями, как заключенной в ней дихотомией распространенности и редкости, универсальности, неисчерпаемости и конечности. Однако насколько бы неисчерпаема была информация, но в аспектах экономического благосостояния она ограниченная. Информация одновременно может быть средством, предметом труда и продуктом потребления.

В информационном обществе, в котором мы живем, не только производство изменилось. Здесь в целом, подверглась изменениям хозяйственная жизнь и система социально-экономической ценностей. Информационная экономика оптимизируя ресурсы и время-пространство увеличивает значимость культурного досуга. В отличии от индустриальной экономики в информационной экономике усилия и ресурсы направлены не на производство товаров, а на производство и потребление интеллекта. Этот процесс естественно повышает емкость интеллектуального труда. Таким образом, от человека требуется больше умения и креативности, и знания переходят передний план экономики.

Проведенный анализ еще раз свидетельствует о том, что в развивающейся информационной экономике и в присущим ему обществе движущий фактор переходит от материального к моральному и в этой сфере доминирует специфический продукт под названием информация. При это сам материальный продукт имея информационный облик превращается в благосостояние инновационного характера.

4.Тенденции развития информационной экономики в Азербайджанской Республике

В настоящее время в Азербайджане наблюдается стремительное развитие во всех сферах социально-экономической жизни, в том числе и в информационной экономике. Это развитие получило свое начало 2003 году принятой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым «Национальной стратегии по информационным и коммуникационным технологиям» по развитию Азербайджанской Республики (2003-2012 годы) с целью дать толчок демократическому развитию страны и обеспечить переход в информационное общество, широко применяя информационно-коммуникационные технологии. В результате проводимой целенаправленной политики в сфере ИКТ президентом Ильхамом Алиевым, в республике переход к информационному обществу вступил в новую фазу. С принятием Государственной Программы (Электронный Азербайджан) по развитию связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике и 2005-2008 годы в стране в данной сфере и была сформирована важная и значимая инфраструктура.

Для дальнейшего развития сектора ИКТ 2013 год в Азербайджанской Республике был объявлен годом информационно-коммуникационных технологий. С этой целью в соответствии с утвержденным планом мероприятий наряду с осуществлением многочисленных организационных работ, предусматривается усиление ИКТ потенциала страны, решение вопросов развития информационного общества и человеческого потенциала.

Для эффективности деятельности сектора ИКТ в стране, были созданы, Государственный Фонд Развития Информационных Технологий, Институт Инженерии и Информационных Технологий, Центр Электронной Безопасности, Парки Высоких Технологий и другие важные учреждения. Также сектор ИКТ получил большую поддержку от «Государственной Программы по созданию и развитию космической промышленности в Азербайджанской Республике». Следует отметить что Азербайджан в соответствующем комитете ООН был принят в ряд космических стран, и страна взяла обязательства на себя использования космического пространства в мирных целях. В 2012 году Азербайджан выпустил на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Azerspace-1», а 2014 году - низкоорбитальный спутник для дистанционного наблюдения земной поверхности «Azersky». В ближайшие годы планируется выпустить на орбиту второй телекоммуникационный спутник «Azerspace-2».

В настоящее время в связи с развитием сектора информационных технологий и высоких

технологий начавшиеся в стране масштабные работы, расширяются и продолжаются высокими темпами развития. В этом направлении осуществляются новые институциональные реформы, проводится широкая инфраструктурная модернизация. С целью развития информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 годы уже начата реализация новой очередной национальной стратегии.

Для проведения в стране развития ИКТ в комбинации с высокими технологиями на базе Министерства Связи и Информационных Технологий была создано новое учреждение - Министерство Связи и Высоких Технологий. Сегодня, совершенствующее свою деятельность в новом статусе министерство осуществляет комплексные меры по усилению потенциала сектора высоких технологий, производства конкурентоспособной, инновационной и ресурсосберегающей продукции и услуг. Кроме того, в Азербайджане для использования ядерных технологий в мирных целях учреждено закрытое акционерное общество «Национальный Центр Ядерных Исследований» и страна стала членом ядерного клуба мира.

В республике на сегодняшний день осуществляемые меры в направлении по развитию информационной экономики дали большие эффективные результаты. В стране значительно расширился круг пользующихся интернетом; реализуемый проект «Развитие Национального Широкополосного Интернета» обеспечивает увеличение численности интернет-пользователей в стране. Согласно статистике, в настоящее время в стране имеется более 75% пользователей интернета, из них 60% являются пользователями широкополосного интернета. Кроме того, в республике, переход на цифровое вещание максимизировалось и перешло на стадию полного завершения. В стране для расширения и стимулирования производства ИКТ продуктов созданы благоприятные условия и в инвестиционной среде. С консалтинговой и инвестиционной поддержкой Государственного Фонда Развития Информационных Технологий с привлечением местных и иностранных инвестиций, реализуются проекты интеграций новых технологий в экономику, с применением инноваций, расширяются научно-исследовательские работы. Посредством парка высоких технологий организуется осуществление проектов развития малого и среднего бизнеса в секторе ИКТ, увеличение возможностей производства и экспорта, а также подготовка специалистов в данной сфере.

Для обеспечения информационной безопасности, предотвращения глобальных кибератак и защиты национальных электронных информационных ресурсов, свою деятельность расширяет и совершенствует «Центр Электронной Безопасности», вступает в новую успешную фазу проект «Электронного правительства». С целью широкой реализации данного проекта, и в частности для координирования деятельности сотрудников государственных органов, проведения контроля и оценки, ускорения процесса организации электронных услуг и обеспечения улучшения управления в этой сфере в республике было создано Государственное Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Посредством этого агентства было создан национальный бренд «Азербайджанская Сеть Обслуживания и Оценки» - «ASAN хидмет» (на английском - Azerbaijan Service and Assessment Network)", обеспечивающий осуществление оказания услуг гражданам со стороны государственных органов. «ASAN хидмет», взаимодействуя с электронным правительством выступает по принципу «Одна дверь» - то есть учреждение, имеющая возможность для использования услуг различных госструктур в едином центре, в одном пространстве и в одно время. Взаимная связь Агентства с «Электронным правительством» еще больше способствует совершенствованию выполнения его функции, как оператора реестра электронных услуг. Все это вызывает уменьшение издержек, устранение потерь времени, развитие экономических и властных отношений между гражданами и государством, создавая возможности прозрачного и личного удобства.

Наряду с этим в секторе связи и высоких технологий, как одна из инициатив Азербайджанским правительством реализуется проект «Трансевразийская высокоскоростная информационная магистраль (Trans-Eurasian Information Super Highway - TASIM)», поддерживаемая ООН, которая превратит страну в транзитно-информационное пространство. Следует отметить, это проект предусматривает создание основной транзитной линии связи от Франкфурта (Германия) до Гонконга. Сеть объединит крупнейшие центры обмена информации Европы и Азии. Транзитная линия протянется по территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции до Германии. Запасная северная транзитная линия связи пройдет по территории России, Украины и Польши.

Для того, чтобы обеспечить прогресс в информационной экономике необходимо развивать телекоммуникации, особенно широкополосный доступ в интернет, улучшить отраслевую инфраструктуру, реализовать адекватные проекты, направленные на повышение роли и значимости ИКТ и в других сферах экономики, стимулировать экспортно-ориентированное производство, применить налоговые льготы и оптимизировать таможенные пошлины, уделить особое внимание развитию волоконно-оптической инфраструктуры, которая отличается рентабельностью и возможностями реинвестирования. Именно поэтому реализуется концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», которая придает импульс созданию новой инновационной экономики в республике. Основной

целью концепции, предусматривающий двукратное увеличение объема ВВП Азербайджане к 2020 году по сравнению с 2013 годом и одним из приоритетных сфер являются высокие технологии, а также придается важное значение сектору ИКТ. Поэтому до 2020 года обеспечение в стране перехода в информационное общество, формирование инновационно-ориентированной экономики, основанной на знаниях, внедрение ИКТ в государственные и местные органы самоуправления и электронные услуги, а также расширение деятельности в сфере информационной безопасности, как значимой стратегической линии были взяты за основу этой концепции. Результатом всех этих работ является прогноз того, что к 2020 году государственные расходы ИКТ, развитие космической промышленности, наземной и беспроводной сети связи, электронное правительство и расходы борьбой с киберпреступностью паритетно по каждому направлению будут составлять 3 миллиарда долларов США. В следствии всех этих базовых мер будет возможно максимально реализовать цели 2020 года. В итоге до 2020 года информационная экономика в стране будет развиваться стремительнее. Благодаря этому сам сектор ИКТ увеличится в 5 раз, и в том же году доходы отсюда будут составлять около 10 миллиардов долларов США. Этот рост будет наблюдаться увеличением доли производства в ИКТ структуре от 9,54% до 25%, и до 10% от объема ВВП. В тоже время инвестиции направленные в сферу ИКТ в среднем будут составлять 5-6 миллиардов долларов США.

5. Заключение

В современное время информационная экономика являясь закономерной ступенью в развитии общественного производства переходит в более стройное русло и приобретает секторальный статус в экономике. Глобализуясь она становится основой для коренных социальных трансформаций в области экономики, политики и культуры, переменам в сознаниях людей, формирования и развития нового типа постиндустриального общества - информационного общества. Информационная экономика подвергая изменениям экономическую систему рынка, формирует новые экономические отношения. Он также развивает свое предназначение как новая экономическая система развития общества, и как продвинутый производственный метод.

Несмотря на то что, информационная экономика формировалась на базе индустриальной экономики, в отличие от нее, а также других типов экономик она отражает ряд особенностей. Представление ее как отдельного компонента затраты в себестоимости продукции под названием информация, а также как потребляемое общественное благосостояние, и выступая как отдельный тип экономической деятельности в качестве важного элемента рыночного механизма составляет лейтмотив этого различия.

На развитие информационной экономики в Азербайджане тоже относятся, как важный стратегический фактор. Принимаются все необходимые меры для этого, ведутся институциональные реформы, совершенствуется и расширяется его производственная инфраструктура и нормативная база. С этой целью еще больше увеличивается значимость концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», связанная с развитием ненефтяного сектора, и которая стимулирует формирование информационной экономики в республике. Здесь информационная экономика выдвигается на передний план, как основной сектор экономики и главное целью данной концепции является увеличение ВВП в Азербайджане в 2 раза до 2020 года по сравнению 2013 годом. А его значительная часть будет обеспечена развитием информационной экономики.

Литература

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. М.: Академия, 2004, 578 с.
2. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: АСТ, 2004, 602 с.
3. Корнейчук Б.В. Информационная экономика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006, 400 с.
4. Костельс Мануель. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура, М.: ГУ ВШЭ, 2000, 608 с.
5. Мартин Форд. "Технологии, которые изменят мир". М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013, 272 с.
6. Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество. М.: ЭКСМО-Пресс, 2003, 448 с.
7. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. В трех томах. М.: МГУ, 2002.
8. Смирнова А.Е. Теория информационных систем. М.: ПРИОР, 2008, 411 с
9. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004, 400 с
10. Эрик Шмидт, Джаред Коэн. "Новый цифровой мир" М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013, 312 с.
11. www.president.az - Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.
12. www.mincom.gov.az - официальный сайт Министерство связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
13. www.elshanhajizadeh.com - сайт проф. Эльшана Гаджизаде